

Manual para Autoconsumo coletivo

O **Autoconsumo coletivo** é um grupo organizado de autoconsumidores que partilham a energia e encargos de uma Unidade de Produção de Autoconsumo (**UPAC**) segundo regras estabelecidas por um regulamento interno, supervisionado por um técnico responsável pela instalação e gerido por uma entidade gestora de autoconsumo (**EGAC**).

A EGAC terá a função de gerir o seu autoconsumo, sendo que tal consiste em garantir que cada participante recebe a energia correspondente e gerir as trocas comerciais associadas, gerir a rede interna, articular o acesso dos participantes de autoconsumo e o Portal, gerir a utilização da rede elétrica de serviço público (RESP) e articulação com os respetivos operadores.

Motivar os seus vizinhos a aderir

A produção de eletricidade através de fontes renováveis não se limita a ajudar a combater as alterações climáticas que o planeta sofre, também é capaz de reduzir a sua conta de eletricidade num valor realmente interessante! Tome como exemplo

Passos fundamentais:

1. Agende uma reunião exploratória com os restantes condóminos de modo a perceber o interesse deles em aderir a esta inovadora e futurística prática.
2. Marque encontros com diferentes empresas instaladoras para averiguar diferentes orçamentos instalações de sistemas fotovoltaicos para constituir a sua UPAC.
3. Após essas reuniões, simule o seu sistema na ferramenta anexada a este manual, de modo a obter números relativos aos benefícios financeiros desta atividade, desde a poupança anual total do sistema até à poupança média de cada participante.
4. Marque a assembleia de condomínio e apresente a proposta novamente com os resultados da simulação, orçamentos e a lista para a **Inscrição para registo prévio do autoconsumo coletivo**. Para avançar para a fase seguinte é necessário a obtenção da maioria simples dos condóminos.

Inscrição para registo prévio do autoconsumo coletivo

Após o projeto tenha sido aceite com maioria simples, precisa de aguardar pelo menos 33 dias até se inscrever no Portal do Autoconsumo da DGEG, [<https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/entidade/entidadeColetiva.jsp>], o que lhe dá tempo para agregar toda a informação necessária, como:

-Caracterização dessa mesma UPAC, para pedir no caso de a empresa instaladora não entregar:

- Valores e documentos de ordem técnica que representam o sistema que constam no despacho n°46/2019, Artigo n°3 e n°4.
- Designar um **técnico responsável** pela exploração de autoconsumo coletivo e o respetivo termo de responsabilidade.

-Elaborar o **regulamento interno** que sobre o qual irá funcionar a atividade de autoconsumo coletivo e que deverá conter:

- Os requisitos para entrada de novos membros e possíveis saídas dos atuais.
- As regras de partilha da energia elétrica, com os respetivos coeficientes de partilha, isto é a fração de energia que cada participante irá ter direito. SUGESTÃO: Permilagem de cada fração ou percentagem de investimento.
- O destino dos excedentes do autoconsumo e a sua política de relacionamento comercial, que poderá ser a RESP, um agregador de excedente ou os seus vizinhos, através de um mercado organizado ou bilateral, isto é, pode vender energia que não consome do seu sistema por um preço simpático e muito mais barato que o convencional.

- As regras de partilha de pagamentos das tarifas de acesso à rede pública, quando a pretende utilizar.
- Se necessário, deverá mencionar a aplicação da receita no ponto anterior, quando esta se trata de receita coletiva.

-Também deverá recolher a identificação pessoal sobre os seus membros, devendo conter:

- Nome ou denominação social;
- Morada;
- Número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e NIF;
- Número de telemóvel e endereço de e-mail;

Caracterização de cada IU (instalação de Utilização), de cada local que irá receber energia diretamente do sistema:

- Potência certificada e contratada da instalação;
- Código do ponto de entrega (CPE);

Após o preenchimento destes dados, em conjunto com a informação técnica do sistema, o Portal irá validar a sua inscrição nos **5 dias** seguintes e emitir um recibo que contenha o código de identificação do processo com a menção “ACc”, bem como a data e hora da validação.

Esta inscrição carece de o **pagamento de uma taxa de registo prévio**, as referências necessárias são facultadas pelo Portal, que irá depender da potência que instalou, presente na tabela seguinte. Deverá efetuar o pagamento desta taxa nos **10 dias** seguintes à receção da validação anterior, caso contrário a inscrição fica sem efeito.

Avaliação do pedido de registo prévio do autoconsumo coletivo

Após o pagamento da taxa de registo prévio.

-Sem injeção de potência:

O seu pedido é avaliado no prazo máximo de **20 dias**, contados da receção do comprovativo do pagamento da taxa anteriormente referida.

Caso o seu pedido não contenha incoerências ou revele desconformidades, o Portal emite o deferimento do pedido e a conclusão do registo, nos **5 dias** seguintes à receção da resposta.

Na situação de o Portal não ter suscitado objeções, solicitado esclarecimentos, ou comunicado o deferimento do pedido, no fim dos dois prazos referidos, este é considerado diferido e o registo concluído.

Se o seu pedido apresentar deficiências de instrução ou a falta de requisitos legais, o Portal emite um aviso em que descreve as divergências, dando **15 dias** para as corrigir, sob pena de indeferimento.

Caso não se fizer, o Portal emite um segundo aviso para audiência do requerente, em que a pronúncia apresentada pode ser aceite ou não.

-Com injeção de potência:

Na circunstância do seu sistema precisar de utilizar a rede pública, o Portal disponibilizará, para apreciação, os elementos necessários para o Operador da Rede de Distribuição (ORD) num prazo de **15 dias**.

O operador de rede, juntamente com o Gestor Técnico Global do SEM (GTGSEN), irá posteriormente avaliar a sua situação e nos **68 dias** subsequentes após o envio por parte do Portal, o Portal comunicará uma das seguintes hipóteses:

Aceitação do seu registo com as indicações de ligação à rede emitidas pelo ORD.

Nesta situação, o seu promotor terá **15 dias**, depois de receber o aviso, para confirmar as condições impostas, sendo que em caso de omissão de pronuncia entende-se que as condições são aceites.

De seguida, o Portal irá pronunciar-se nos **10 dias** seguintes, sendo no caso em que não o fizer, o pedido é deferido, o registo concluído e é automaticamente emitido um comunicado de conclusão do registo com a data em que tal ocorreu, em que na falta desta comunicação o promotor pode solicitar a sua emissão imediata.

Aceitação do registo sob reserva da correção de todas as deficiências identificadas

Neste caso, deverá corrigir todas as deficiências identificadas pelo operador de rede nos **15 dias** seguintes à receção do aviso e informar o Portal da comprovação da sua superação nos **10 dias** subsequentes. O Portal irá emitir a decisão final do seu pedido no prazo de **20 dias**.

Rejeição do seu pedido

O seu pedido pode ser rejeitado na situação de inobservância dos requisitos legais para o exercício de produção de eletricidade, na falta de condições técnicas para a ligação à RESP ser realizada em segurança e sem afetar a fiabilidade da rede ou se não aceitar as condições colocadas na hipótese anterior, num prazo de **15 dias**.

Concluídas as formalidades de cada uma hipótese, o Portal emite a decisão final do pedido no prazo de **20 dias** e caso o pedido se encontre diferido, o registo tem-se por concluído e a potência de injeção na RESP atribuída.

Condições de ligação e instalação da UPAC

Com a potência de injeção na rede pública atribuída, sendo 0 no caso de não existir, deverá solicitar ao operador de rede a indicação das condições técnicas de ligação e o respetivo orçamento no prazo de **30 dias**.

Após o pedido ser efetuado o ORD tem **60 dias** para responder, sendo que ficará registado no Portal a sua chegada. Poderá proceder à instalação da UPAC quando obtiver esta resposta.

Comunicação Prévia

Se a sua UPAC tem uma potência entre 350 W e 30 kW, precisa apenas de uma comunicação prévia para iniciar a sua exploração, para tal o seu promotor deverá introduzir no Portal as informações introduzidas na etapa da inscrição do registo prévio e adicionar:

- A marca, modelo e número de série do contador totalizador e o número de série do cartão GSM;
- A declaração da entidade instaladora ou do técnico responsável pela UPAC atestando que a unidade de produção se encontra instalada e em condições para iniciar exploração, em conformidade com a regulamentação aplicável presentes no Regulamento (EU) 2016/631 da Comissão Europeia, de 14 de abril de 2016.

Certificado de exploração

Na eventualidade do seu sistema ultrapassar a marca dos 30 kW, sem nunca exceder 1 MW, precisará ainda de um certificado de exploração, para além da comunicação prévia.

Concluída a instalação e a inspeção aprovativas da UPAC, a sua entidade gestora, preenche o formulário disponibilizado no Portal para a submissão do pedido para atribuição do certificado.

O pedido poderá ser formulado no prazo máximo de 2 anos a partir da data do aviso final do deferimento do pedido e da conclusão do registo, para UPAC SEM INJEÇÃO NA RESP, ou da data da comunicação das condições ligação à rede pelo operador de rede.

No pedido deverá identificar:

- Número de cadastro da UPAC;

- A entidade instaladora ou do técnico responsável e a entidade inspetora;
- A fonte primária do seu sistema e tecnologia da UPAC;
- Potência instalada e, se for o caso, a potência de injeção, em kW e kVA;
- Principais equipamentos da instalação;
- Marca, modelo e número de série do contador totalizador e número de série do cartão GSM;
- Esquemas unifilares atualizados da instalação elétrica;
- Declaração, preenchida e subscrita, pela entidade instaladora ou por técnico responsável, em como a UPAC se encontra instalada e cumpre os termos respetivos do registo e da regulamentação aplicável;
- Declaração de inspeção, preenchido e subscrito pela entidade inspetora de instalações elétricas, atestando a conformidade do centro electroprodutor para entrada em exploração, nos termos do registo aceite e das normas legais e regulamentares, nomeadamente a conformidade do sistema de contagem, incluindo o totalizador da energia e proteções da interligação com a RESP;
- Seguro de responsabilidade civil;

Se a entidade inspetora de instalações elétricas, falhe a inspeção, a DGEG pode realizar a vistoria da UPAC, mediante pedido que apresentar, assumindo as responsabilidades financeiras. Neste caso, o pedido de vistoria é efetuado juntamente com o pedido de certificado de exploração o mais tardar, 45 dias antes do termo do prazo da caducidade do registo.

Verificada a conformidade do pedido para atribuição do certificado de exploração, o mesmo é emitido no prazo de 25 dias após o fim de um dos prazos mencionados nesta secção, dependendo do seu caso, se o Portal não levantar quaisquer constrangimentos ou esclarecimentos, devendo o mesmo ser emitido imediata e automaticamente.

Se o Portal levantar questões, o prazo anterior é suspenso e terá de responder num prazo de **15 dias**.

Caso o seu pedido apenas evidencie incorreções ou alterações substanciais, o Portal promove as correções necessárias e emite o certificado com a condição das mesmas serem superadas num período de 6 meses, sob pena do pedido caducar.

Mesmo com o certificado de exploração precisará de realizar testes de comunicação do equipamento de contagem de energia elétrica com o operador de rede e manter o mesmo em comunicação.